

Muallif: Pardayeva Durdona Muxritdinovna

Angren Universiteti Iqtisodiyot

yo'nalishi I bosqich magistri

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, kompyuter, texnologik transformatsiya, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, AKT, raqamlashtirish, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy raqobatbardoshlik.

Anotatsiya

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va rivojlanish bosqichlari ilmiy tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning iqtisodiy faoliyatdagi o'rni, davlatlar va kompaniyalar miqyosida qanday bosqichma-bosqich rivojlanganligi yoritiladi. Maqolada, shuningdek, raqamli transformatsiyaning iqtisodiy tizimga ta'siri, innovatsion rivojlanishdagi roli, yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi hamda istiqbollari tahlil qilinadi.

Maqola raqamli iqtisodiyot rivojining tarixiy dinamikasini tahlil qilish orqali, uning hozirgi holati va kelajak yo'nalishlari haqida xulosalar beradi.

Abstract

This scientific work analyzes the role and prospects of e-commerce in the context of the formation and development of the digital economy. The focus is placed on modern forms of e-commerce, its technological foundations, the impact on consumer behavior, as well as its economic efficiency and contribution to socio-economic development. The study examines the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan to introduce and expand e-commerce, the legal framework, existing challenges, and ways to address them. The research concludes with the development of practical recommendations for the advancement of e-commerce and substantiates their practical significance.

Kirish

So'nggi yillarda dunyo iqtisodiyoti tub o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti iqtisodiy munosabatlar, ishlab chiqarish tizimlari va xizmat ko'rsatish sohalarida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu o'zgarishlar fonida "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi global miqyosda asosiy trendga aylandi.

Maqolaning maqsadi — raqamli iqtisodiyot tushunchasining nazariy asoslarini ochib berish, uning rivojlanish bosqichlarini tizimli tahlil qilish va zamonaviy iqtisodiyotdagi rolini yoritishdir.

XXI asrning ikkinchi yarmida dunyo iqtisodiyoti tubdan raqamli transformatsiyaga yuz tutdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) taraqqiyoti barcha sohalarida yangi texnologik paradigmalarni shakllantirmoqda. Bugungi kunda "raqamli iqtisodiyot" nafaqat rivojlangan davlatlar, balki rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

1. Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari

Raqamli iqtisodiyot (ing. *Digital Economy*) — bu iqtisodiyotning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida faoliyat yurituvchi yangi shaklidir. U nafaqat raqamli mahsulotlar

ishlab chiqarishni, balki raqamli platformalar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (*Big Data*), bulutli hisoblash va IoT (Internet of Things) kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi. ^[internet ma'lumoti]

Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotdan farqli o'laroq, tezkor ma'lumot almashinuvi, samaradorlikning oshishi, real vaqtda boshqaruv imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan, ma'lumotlar va texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyat shakli hisoblanadi. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT);**
- **Internet va raqamli platformalar (elektron tijorat, elektron hukumat);**
- **Katta ma'lumotlar va ularni tahlil qilish texnologiyalari;**
- **Sun'iy intellekt, IoT va bulutli texnologiyalar;**
- **Raqamli to'lov tizimlari va kriptoaktivlar.**

Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy asoslari 1990-yillarning oxirlarida shakllangan bo'lib, M.Tapscott, T.Malkolm va boshqa iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan.

2. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishining bosqichlari

1-bosqich: Kompyuterlashtirish (1970–1990-yillar)

Bu davrda kompyuterlar korxonalar va muassasalarda axborot bilan ishlash jarayonini avtomatlashtirdi. AKT faqat sanoatning yirik tarmoqlarida qo'llanilgan.

2-bosqich: Internet va elektron tijorat (1990–2010-yillar)

Internet global miqyosda tarqalib, yangi iqtisodiy munosabatlar (onlayn savdo, elektron banklar) shakllana boshladi. Elektron pochta, veb-saytlar, onlayn xizmatlar rivojlandi.

3-bosqich: Raqamli transformatsiya (2010–2020-yillar)

Raqamli iqtisodiyot real sektorlar (qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, sanoat, ta'lim) bilan integratsiyalashdi. "Raqamli davlat", "aqlli shaharlar", "raqamli ishlab chiqarish" tushunchalari paydo bo'ldi.

4-bosqich: Innovatsion integratsiya (2020 yildan hozirgi davr)

Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylandi. Sun'iy intellekt, metaverse, Web 3.0, blokcheyn va boshqa ilg'or texnologiyalar global iqtisodiy muhitni o'zgartirmoqda. ^[internet ma'lumoti]

3. Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va muammolari

Afzalliklar:

- Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
- Yangi ish o'rinlari yaratadi
- Ma'lumotlar asosida tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi

Muammolar:

- Raqamli nomutanosiblik (digital divide)
- Xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish
- Mehnat bozoridagi disbalans

4. Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistonda rivojlanishi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "2020–2023-yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-4851-son qarori bilan mamlakatda raqamlashtirish jarayonlari tizimli ravishda yo'lga qo'yildi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. <https://president.uz>

Maqolaning dolzarbligi shundaki, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi davlatning raqobatbardoshligi, iqtisodiy o'sish sur'atlari va innovatsion salohiyatini belgilab bermoqda. Shu sababli, uning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganish muhimdir.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan barcha davlatlarida shiddat bilan kirib kelmoqda. Dunyoning iqtisodiy jihatdan rivojlangan yettilik davlatlari AQSh, Yaponiya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Kanada kabi yurtlarda XX asr oxirlarida raqamli iqtisodiyotga o'tgan bo'lsada, bugungi kunda bu davlatlardan qolishmagan holda iqtisodiy jihatidan juda tezlik bilan rivojlanayotgan davlatlar bordir. ^[internet ma'lumoti] Bunday davlatlar qatoriga Sharqiy Osiyoda joylashgan maydoni jihatidan 3-o'rinda, aholi soni bo'yicha 1-o'rinda, dunyodagi har besh aholining bittasi bo'lgan, barcha sohalarda shiddat bilan olg'a ketayotgan Xitoy davlatidir. Hozirda Xitoy davlatida barcha sohalar raqamli iqtisodiyot bilan bevosita bog'liqdir. Bu kabi davlatlar qatoriga Janubiy Koreya, Singapur, Malayziya, Daniya, Finlandiya, Xitoy tarkibida bo'lgan Gonkong ham kiradi. Bu kabi davlatlarda "Raqamli iqtisodiyot"ni qo'llash jarayonida katta yutuqlarga erishib kelinmoqda.

"Raqamli iqtisodiyot" o'zi nima? va dastlab kim tomonidan ishlab chiqildi? kabi ko'pchilik tomonidan beriladigan savollar mavjud.

Raqamli iqtisodiyot – xo'jalik yuritishning yangi zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllriga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi.^[1. 17-bet]

Raqamli iqtisodiyot haqidagi dastlabki qarashlarni 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte (tug'ilgan joyi Nyu-York, AQSh faoliyat turi informatika sohasidagi mutaxassis, me'mor, investor, universitet o'qituvchisi, yozuvchi, Ilmiy sohasi kompyuter fanlari. Ish joyi Massachusetts texnologiya instituti) tomonidan ishlab chiqilgan.^[internet ma'lumoti] Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotda nafaqat iqtisodiy sohalar balki barcha sohalarda qo'llanilmoqda. Ta'limdan tortib Sog'liqni saqlashgacha barchasi raqamlashtirish bilan bevosita chambarchasdir.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot tarmog'i tezlik bilan rivojlanmoqda. Tadbirkorlar bilan birgalikda mahsulot ishlab chiqaruvchi va tayyor mahsulotlarni sotuvchilar o'rtasida raqamli iqtisodiyot bilan birga elektron tijorat ham rivojlanib bormoqda. Hosh elektron tijorat o'zi nima? degan savol bo'lishi tabiiy.

Telekommunikatsiyalarning rivojlanishi ortidan hozirda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni is'temolchilarga elektron yetkazib berishning yoki mahsulotlarni sotishning 50 ga yaqin turlari ishlab chiqildi. Ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini reklama orqali turli tarmoqlarda tanitadi va boshqa bir saytlarda sotadi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishda eng mashhur saytlar *Google Search, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Baidu, Wikipediya* va boshqa tarmoqlar shular jumlasidandir.

Iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi raqamli iqtisodiyotdir. Raqamli iqtisodiyot sun'iy intellekt, internet xizmatlari, shuningdek, elektron tizimlar kabi yangi inonovatsiyalarga asoslanadi. Bu jarayonda **elektron tijorat** muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan aholiga va tadbirkorlarga qulay bo‘lishi uchun elektron tijoratni rivojlantirish maqsadida bir qancha qonunlar ishlab chiqqan, jumladan, 2022-yil 29-sentabrda qabul qilingan “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ – 792) bu sohada sodir bo‘ladigan huquqiy munosabatlarni tartibga soladi. Qonunga ko‘ra, elektron bitimlar qonuniy kuchga ega bo‘lib, elektron hujjatlar, raqamli imzolar va “*eskrou*” kabi ishonchli to‘lov tizimlari asosiy vosita sifatida tan olinadi. ² (O‘RQ – 792, 29.09.2022)

Shuningdek, Prezident qaroriga asosan 2021-yilda “Ochiq raqamli ekotizim” konsepsiyasi joriy qilindi.^{[3, [President.uz](https://www.president.uz)]} Bu loyiha elektron subyektlari, banklar va davlat organlari yagona axborot maydonida integratsiyalash orqali ma‘lumot almashinuvini soddalashtirish ko‘zda tutadi. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan elektron savdo maydonchalariga soliq imtiyozlari, litsenziyalash jarayonlarida qulayliklar yaratish va infratuzilmani rivojlantirishga ajratilayotgan mablag‘lar bu sohani yanada barqaror rivojiga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda global taraqqiyotning ajralmas qismiga aylangan. U mamlakatlar raqobatbardoshligini, iqtisodiy mustahkamligini va innovatsion salohiyatini belgilab bermoqda. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish har bir davlatdan kuchli siyosiy iroda, infratuzilmani modernizatsiya qilish, malakali kadrlar tayyorlash va aholining raqamli savodxonligini oshirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur muammolarni hal etish uchun, birinchidan chekka qishloq va tog‘ oldi hududlarimizda internet tezligini oshirish. Ikkinchidan, internetga to‘lanayotgan pul miqdorini o‘sha joyda yashayotgan aholining yashash darajasiga qarab to‘lov miqdorini belgilash lozim. Uchinchidan, aholi orasida bu tizimlarga bo‘lgan ishonchni oshirish va qulaylashtirish. To‘ttinchidan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan texnologiyalar va xavfsizlik xizmatlari muhim ahamiyatga egadir. Hozirda biz texnologiyalarning rivojlanish asrida yashyabmiz. Shunday ekan, yuqori strategik g‘oyalar ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyotni rolini mustahkamlash muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 575 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. (2022). “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ–792, 29.09.2022). Lex.uz: <https://lex.uz/docs/6208446>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2021). “Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaror. President.uz: <https://president.uz>
4. Jahon Banki. (2022). Digital Economy for Central Asia: Country Diagnostic – Uzbekistan. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>
5. Raximova, M. (2023). O‘zbekistonda elektron savdo faoliyatining huquqiy-me‘yoriy asoslari. TDIU ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.
6. Karimov, M. (2022). “Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari va rivojlanish yo‘nalishlari”, *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, №1(59).
7. Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
8. OLX Uzbekistan rasmiy sayti: <https://www.olx.uz>
9. Uzum Market rasmiy sayti: <https://uzum.uz>
10. Internet ma‘lumotlaridan foydalanildi